

Quali prospettive per ItaDraCor? Risorse e strumenti per la codifica di testi drammatici in lingua italiana

Luca Giovannini¹, Ingo Börner², Frank Fischer³, Carsten Milling⁴, Daniil Skorinkin⁵, Peer Trilcke²

¹ Universität Potsdam, Germania / Università di Padova, Italia – giovannini@uni-potsdam.de

² Universität Potsdam, Germania – börner@uni-potsdam.de

³ Freie Universität Berlin, Germania – fr.fischer@fu-berlin.de

⁴ Universität Potsdam, Germania – milling@uni-potsdam.de

⁵ Universität Potsdam, Germania – skorinkin@uni-potsdam.de

⁵ Universität Potsdam, Germania – trilcke@uni-potsdam.de

ABSTRACT

Il contributo presenta brevemente DraCor, una delle maggiori infrastrutture a livello europeo per lo studio della letteratura teatrale, e gli strumenti computazionali attualmente in sviluppo per favorire l'inclusione di nuovi testi nei suoi corpora. Si focalizza poi sulla collezione in lingua italiana (ItaDraCor), di cui esamina il processo di creazione e l'attuale composizione, e ne tratteggia le prospettive future.

PAROLE CHIAVE

Dramma; teatro; XML-TEI; corpora; DraCor

1. INTRODUZIONE

Attiva sin dal 2017, la piattaforma **DraCor** (<https://dracor.org>, TEI Rahtz Prize 2022) rappresenta una delle maggiori infrastrutture a livello europeo per lo studio della letteratura teatrale. Basata sul concetto di *programmable corpora* [2], che indica collezioni testuali accessibili ed interrogabili a più livelli, DraCor si colloca al crocevia tra filologia tradizionale e digitale, offrendo congiuntamente un ampio database di testi drammatici e una serie di risorse computazionali per la ricerca e la didattica. Allo stato attuale, il progetto dispone di 15 corpora in 13 lingue diverse, per un totale di circa 3000 opere, mentre ulteriori tre corpora sono a diversi stadi di produzione ¹. Ogni testo presente in DraCor è codificato in formato XML-TEI (P5), seguendo le linee guida specifiche per i *performance texts* ² e ponendo una particolare attenzione all'identificazione tramite tag dei personaggi parlanti. Pur mirando alla maggiore accuratezza possibile, DraCor non prepara edizioni critiche, ma aspira piuttosto a permettere l'indagine di ampi corpora testuali secondo i consolidati paradigmi del *distant reading* [5] e dello *scalable reading* [6].

DraCor offre un ampio ventaglio di possibilità per l'esplorazione delle sue collezioni. Un ruolo di prima importanza è svolto ad esempio dall'algoritmo per l'estrazione automatica di reti relazionali, che permette di investigare i *character networks* all'interno delle opere [3], ma è altresì possibile analizzare le relazioni tra i personaggi e la distribuzione delle battute [4]. L'API ³ permette inoltre di effettuare ricerche dettagliate nel contenuto dei drammi, estraendo ad esempio tutte le battute pronunciate da personaggi femminili in un'opera oppure le indicazioni di regia in un intero corpus [8]; l'uso di queste funzioni è facilitato da *wrapper* disponibili per R, Python e Haskell. La presenza di *Linked Open Data* nella codifica dei testi, infine, consente agili ricerche tramite SPARQL.

2. RISORSE E STRUMENTI

Fin dai suoi esordi, DraCor si propone come un progetto collaborativo e decentrato, sempre aperto a contributi di studiosi di diversa estrazione linguistica e culturale; non a caso, l'aggiunta di nuovi corpora è stata negli anni frutto sia di progetti interni sia di cooperazioni con istituzioni esterne. Nell'ottica di un consolidamento della comunità intorno a DraCor, e con l'intento di raggiungere nuovi potenziali contributori, sono attualmente in sviluppo diverse risorse e strumenti per rendere

¹ DraCor comprende corpora in alsaziano, baschiro, francese, tedesco, greco antico, ungherese, italiano, latino, russo, spagnolo, svedese e tataro, oltre che tre collezioni dedicate all'opera di autori specifici (Calderón de La Barca, William Shakespeare e le traduzioni shakespeariane di August Wilhelm Schlegel e Ludwig Tieck). I corpora in produzione sono invece in lingua inglese, ucraina e ceca.

² <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/DR.html>

³ <https://dracor.org/doc/api>

il processo di *onboarding* ancora più accessibile – anche e soprattutto per ricercatori al di fuori dell’ambito delle *digital humanities*.

Il lavoro in questo senso procede su un binario parallelo: da un lato si sta provvedendo alla stesura di linee guida per formalizzare e omogeneizzare il processo di codifica, dall’altro sono allo studio metodi per semplificare la *pipeline* di trasformazione dei testi. Le collezioni drammatiche presenti in DraCor sono infatti di provenienza eterogenea, e le procedure variano in base alla qualità del loro markup originario: se basi di dati in altre varianti di XML possono essere adattate tramite script XSLT o Python ad hoc, opere con codifica limitata (es. in HTML) o assente (es. file TXT derivati da OCR) hanno posto finora maggiori sfide. Per facilitare questo compito è stato quindi sviluppato *ezdrama* [1], una semplice linguaggio di tipo *markdown* che può essere applicato tramite un qualsiasi editor testuale e permette (attraverso un programma Python ⁴) la rapida conversione dell’opera in un file TEI-XML pronto per DraCor (Figura 1).

Figura 13. Workflow per l'utilizzo di *ezdrama*. L'esempio è tratto dall'incipit de *Il servitore di due padroni* di Carlo Goldoni (1745).

3. ITADRACOR: PANORAMICA E PROSPETTIVE

Il corpus drammatico in lingua italiana (*ItaDraCor*, <https://dracor.org/ita>) contiene al momento 139 opere originali, scritte o pubblicate tra il 1449 ed il 1933. Tutti i testi provengono dal progetto *Biblioteca italiana* [7], che offre libero accesso ad una vasta gamma di testi in edizione integrale e con codifica in XML/TEI (versione P4) ⁵. Alla creazione di *ItaDraCor* (febbraio 2020), il catalogo della Biblioteca Italiana conteneva 171 elementi nella categoria “Letteratura teatrale”, di cui 32 sono stati esclusi per ragioni pragmatiche (come la mancata identificazione dei personaggi) e/o letterarie (testi in latino o non propriamente drammatici). Il processo di conversione dei testi da Biblioteca Italiana a DraCor ha compreso anche una fase di arricchimento dei dati, con l’inserimento di ID Wikidata per autori, opere e personaggi storici o mitologici, di varie informazioni cronologiche (composizione, prima pubblicazione, prima rappresentazione) e di ulteriori metadati sui personaggi (come il genere), oltre che la correzione di errori derivati da precedenti OCR.

Dopo questa prima fase, tuttavia, lo sviluppo di *ItaDraCor* si è arrestato, e sebbene esso rappresenti ancora il quinto corpus per estensione, non è stato ampliato con nuovi testi né ha subito ulteriori miglioramenti nella codifica, fatta salva la manutenzione ordinaria. La letteratura teatrale del tardo Ottocento e del primo Novecento, in particolare, è pressoché assente, e opere di autori come Pirandello o Eduardo, oltre che quelle degli esponenti del teatro verista e delle Avanguardie storiche, attendono di essere aggiunte. Il lancio di *ezdrama* crea in questo senso nuove opportunità per l’ampliamento della collezione a partire da risorse digitali liberamente accessibili sul web ma prive di markup avanzato; un progetto pilota in tal senso riguarda, ad esempio, il vasto patrimonio di libretti d’opera disponibile in rete. ⁶ Nell’ottica di un rilancio di *ItaDraCor*, il team di DraCor intende quindi sfruttare l’occasione di AIUCD2023 per presentare nuovamente la propria infrastruttura ed invitare tutti colleghi interessati a farne uso e a formulare idee e proposte di collaborazione per un possibile ampliamento del corpus.

⁴ Beta: https://github.com/DanilSko/udracor/blob/ezdramaformat/ezdramaparser_version_20220928_prose_verse_switch.ipynb

⁵ <http://www.bibliotecaitaliana.it/catalogo>

⁶ Disponibile su portali quali opera-guide.ch, opera.stanford.edu, librettidopera.it, operalib.eu, oltre che nei siti collegati al *Progetto Metastasio*, attivo presso l’Università di Padova (progettometastasio.it, apostolozeno.it, carlogoldoni.it, variantiallopera.it). Attualmente è in sviluppo una pipeline per lo *scraping* di tali testi e la successiva conversione; il progetto è aperto a eventuali collaborazioni esterne.

4. RINGRAZIAMENTI

DraCor ha ricevuto finanziamenti tramite il programma Horizon 2020 dell'Unione Europea (*grant agreement* n. 101004984) nell'ambito del progetto CLS-INFRA (<https://clsinfra.io>). L'elenco completo dei contributori al progetto DraCor è disponibile al seguente link: <https://dracor.org/doc/credits>.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Börner, Ingo, Frank Fischer, Luca Giovannini, Christopher Lu, Carsten Milling, Daniil Skorinkin, Henny Sluyter-Gäthje e Peer Trilcke. «Onboard onto DraCor: Prototyping Workflows to Homogenise Dramatic Corpora». In: DHd2023: Open Humanities, Open Culture. Book of Abstracts. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7688632>
- [2] Fischer, Frank, Ingo Börner, Mathias Göbel, Angelika Hecht, Christopher Kittel, Carsten Milling e Peer Trilcke. «Programmable Corpora: Introducing DraCor, an Infrastructure for the Research on European Drama». In DH2019: Complexities. Book of Abstracts. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4284002>
- [3] Fischer, Frank, Gilles Dazord, Mathias Göbel, Christopher Kittel, e Peer Trilcke. «Le drame comme réseau de relations. Une application de l'analyse automatisée pour l'histoire littéraire du théâtre». *Revue d'Historiographie du Théâtre* 4 (2017). <https://hal.science/hal-01811799>
- [4] Fischer, Frank, Mathias Göbel, Dario Kampkaspar, Christopher Kittel e Peer Trilcke. «Network Dynamics, Plot Analysis. Approaching the Progressive Structuration of Literary Texts». In: DH2017: Access/accès. Book of Abstracts. <https://dh2017.adho.org/abstracts/071/071.pdf>
- [5] Moretti, Franco. «Conjectures on World Literature». *New Left Review* 1 (2000): 54-66.
- [6] Mueller, Martin. «Shakespeare His Contemporaries: Collaborative Curation and Exploration of Early Modern Drama in a Digital Environment». *Digital Humanities Quarterly* 8, 3 (2014). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/8/3/000183/000183.html>
- [7] Quondam, Amedeo. «Memorie per una storia dell'italianistica digitale: "Biblioteca Italiana"». *Griseldaonline* 20, 2 (2021): 137-47. <https://doi.org/10.6092/issn.1721-4777/12360>
- [8] Trilcke, Peer, Christopher Kittel, Nils Reiter, Daria Maximova e Frank Fischer. «Opening the Stage: A Quantitative Look at Stage Directions in German Drama». In: DH2020: carrefours/intersections. Book of Abstracts. https://dh2020.adho.org/wp-content/uploads/2020/07/337_OpeningtheStageAQuantitativeLookatStageDirectionsinGermanDrama.html.